

BASLAWÍSH KLASLARDA TÁBIYIY PÁNLERDI SANLÍ TEKNOLOGIYALAR TIYKARÍNDÁ OQÍTÍW METODIKASÍN JETILISTIRIW

Bazarbayeva Aysulio' Satbay qızı

*Ájiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogika instituti
Tálim hám tárbiya teoriyası metodikası (baslawısh tálim)
qanıgeligi 1- kurs magistranti*

Annotatsiya

Mazkur tezisda boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish metodikasini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Unda raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi o'rni, interaktiv va multimedia vositalarining o'quvchilarning bilimlarni o'zlashtirishiga ta'siri tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli resurslardan didaktik maqsadga muvofiq foydalanish, o'yin texnologiyalarini qo'llash hamda ta'lim jarayonini individuallashtirish imkoniyatlari asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlash, axborotni tahlil qilish va tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishni oshirishda raqamli texnologiyalarning samaradorligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, tabiiy fanlar, raqamli texnologiyalar, interaktiv ta'lim, o'yin texnologiyalari, raqamli kompetensiya.

Аннотация

В данном тезисе рассматриваются вопросы совершенствования методики преподавания естественных наук в начальных классах на основе использования цифровых технологий. Проанализирована роль цифровых технологий в образовательном процессе, а также влияние интерактивных и мультимедийных средств на усвоение знаний учащимися. Кроме того, обоснованы возможности целесообразного использования цифровых ресурсов в дидактических целях, применения игровых технологий и индивидуализации образовательного процесса. Результаты исследования показывают эффективность цифровых технологий в развитии у учащихся начальных классов самостоятельного мышления, навыков анализа информации и повышении интереса к естественным наукам.

Ключевые слова: начальное образование, естественные науки, цифровые технологии, интерактивное обучение, игровые технологии, цифровая компетентность.

Abstract

This thesis addresses the issues of improving the methodology of teaching natural sciences in primary education through the use of digital technologies. The role of digital technologies in the educational process, as well as the impact of interactive and multimedia tools on students' acquisition of knowledge, are analyzed. In

addition, the possibilities of using digital resources for didactic purposes, applying game-based technologies, and individualizing the educational process are substantiated. The research results demonstrate the effectiveness of digital technologies in enhancing primary school students' independent thinking, information analysis skills, and interest in natural sciences.

Keywords: primary education, natural sciences, digital technologies, interactive learning, game-based technologies, digital competence.

Annotaciya

Bul teziste baslawısh klaslarda tábiyyıy pánlerdi oqıtıwda sanlı texnologiyalardan paydalanıw metodikasın jetilistiriw máseleleri kórsetilgen. Onda sanlı texnologiyalardıń bilimlendiriw procesindegi ornı, interaktiv hám multimedia qurallarınıń oqıwshılardıń bilimlerdi ózlestiriwine tásirı analizlengen. Sonday-aq, sanlı resurslardan didaktikalıq maqsetke muwapıq paydalanıw, oyın texnologiyaların qollanıw hám de bilimlendiriw procesin individuallastırıw imkaniyatları tiykarlap berilgen. Izertlew nátiyjeleri baslawısh klass oqıwshılarınıń erkin pikirlew, informaciyanı tallaw hám tábiyyıy pánlerge qızıǵıwshılıǵın arttırıwda sanlı texnologiyalardıń nátiyjeliligın kórsetedi.

Tayanısh sózler: baslawısh bilimlendiriw, tábiyyıy pánler, sanlı texnologiyalar, interaktiv bilimlendiriw, oyın texnologiyaları, sanlı kompetenciya.

Zamanagóy jámiyettiń jedel rawajlanıwı bilimlendiriw sistemasına, ásirese baslawısh klaslarda jańa talaplardı qoymaqta. Búgingi kúnde oqıwshılarda tek bilim emes, al erkin pikirlew, xabar texnologiyaların talqılaw hám onnan nátiyjeli paydalanıw kompetenciyanıń qalıplestiriw úlken áhmiyetke iye bolmaqta. Usı kózqarastan, tábiyyıy pánlerdi oqıtıwda sanlı texnologiyalardan paydalanıw, bilimlendiriw procesiniń nátiyjeliligın arttırıwdıń áhmiyetli faktorlarınan biri esaplanadı[1]. Baslawısh klaslarda tábiyyıy pánler oqıwshılardıń qorshaǵan ortalıq, tábiyat qubılısları, janlı hám jansız tábiyat haqqındaǵı dáslepki túsiniklerin qalıplestiredi.

Sanlı texnologiyalar tiykarında bilim beriwdi shólkemlestiriw, sabaq procesiniń interaktivligin támiyinleydi. Multimedia quralları, animaciya, videorolikler hám virtual tájiriybeler arqalı tábiyyıy proceslerdi kórgizbeli túrde túsindiriw imkaniyatı jaratıladı[2]. Bul bolsa baslawısh klass oqıwshılarınıń abstrakt túsiniklerdi ańsatıraq ózlestiriwine járdem beredi. Tábiyyıy pándi oqıtıwda sanlı texnologiyalardı qollanıw tek ǵana texnikalıq qurallardan paydalanıw menen sheklenip qalmawı kerek. Oqıtıwshı sanlı resurslardan didaktikalıq maqsetke muwapıq, yaǵnıy sabaqtıń mazmunı, teması hám hár bir oqıwshınıń bilim dárejesi, qızıǵıwshılıǵı hám ózlestiriw tezligin esapqa alǵan halda tapsırmalar beriw zárúr bolıp esaplanadı . Didaktikalıq maqsetke muwaqqıq esapqa alınbasa, sanlı texnologiya sabaqtıń nátiyjeliligın arttırıwdıń ornına, shalǵıtıwshı faktorǵa aylanıwı múmkin. Sonday-aq,

sanli texnologiyalar baslawish klass oqiwshilarında erkin bilim aliw kónlikpelerin rawajlandiradı. Bul bolsa oqiwshınıń ózin-ózi baqlaw hám bahalaw kompetenciyasın qáliplestiredi. Sanli texnologiyalar tiykarında tábiyy pánlerdi oqıtıwda oyın texnologiyaları ayırıqsha áhmiyetke iye bolıp esaplanadı. Baslawish klass oqiwshıları ushın sanli texnologiyalar arqalı berilgen bilimler uzaq waqıt yadta saqlanıp qaladı. Máselen, elektron sabaqlıqlar, interaktiv shınıǵıwlar hám testler arqalı oqiwshı óz bilimlerin óz betinshe tekseriwi hám bekkemlewi múmkin[3]. Tábiyat qubılıslarına baylanıslı interaktiv oyınlar oqiwshılardıń logikalıq pikirlewin hám qızıǵıwshılıǵın arttıradı. Bunnan tısqari, sanli texnologiyalar oqıtıwshıǵa bilimlendiriw procesin individuallastırıw imkaniyatın beredi.

Xalıqaralıq tájiriybeler sonı kórsetedi, sanli texnologiyalardı bilimlendiriw procesine engiziw oqiwshılardıń pánlerge bolǵan qızıǵıwshılıǵın arttıradı hám bilimlendiriwdiń sapasın jaqsılaydı. Sonıń ishinde, UNESCO hám OECD izertlewlerinde baslawish klaslarda bilim beriwde sanli kompetenciyalardı qáliplestiriw áhmiyetli wazıypa sıpatında belgilengen[4]. Sanli texnologiyalar oqiwshılardıń bilimlerdi tereńirek , erkin pikirlew hám informaciya menen islew kónlikpelerin rawajlandırıwǵa xızmet etedi. Sanli texnologiyalardı maqsetke muwapıq, sistemalı hám pedagogikalıq qatnas tiykarında qollanıw arqalı baslawish klass oqiwshılarınıń tábiyy pánge bolǵan qızıǵıwshılıǵın jáne de arttırıw múmkin.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Abdullaeva M. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
2. Jo'raev R.X., Zunnunov A. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2019.
3. Qodirov B. Raqamli ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Akademnashr, 2021.
4. UNESCO. ICT in Education. – Paris, 2018.
5. OECD. Innovating Education and Educating for Innovation. – Paris, 2016